

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi oqib bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	

SHE'RIY TARJIMADA ADEKVATLIK MUAMMOLARI (Zulfiya lirikasi misolida)

Erdanov Zafar Daminovich

Navoiy davlat universiteti "Ingliz tili va adabiyoti"
kafedrasida katta o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: O'zbek tilidagi she'rlarning ingliz tiliga tarjimasida adekvatlik muammolari tahlil etilgan. Zulfiya ijodi misolida konseptuallik va adekvatlik muammolari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mukammal variant, adekvatlik muammolari, ohang adekvatligi, tarjimon mahorati, lingvostilistik, lingvokognitiv, lingvokulturologik, etnolingvistik, lingvopragmatik.

Abstract: This article analyzes the problems of adequacy in translating Uzbek poems into English. The issues of conceptuality and adequacy are discussed using the example of Zulfiya's works.

Key words: perfect version, adequacy issues, tonal adequacy, translator's skill, linguistic-stylistic, linguistic-cognitive, linguistic-cultural, ethnolinguistic, linguistic-pragmatic.

Аннотация: Анализируются проблемы адекватности перевода узбекских стихотворений на английский язык. Проблемы концептуальности и адекватности раскрываются на примере творчества Зульфии.

Ключевые слова: совершенный вариант, проблемы адекватности, адекватность тона, переводческое мастерство, лингвостилистический, лингвокогнитивный, лингвокультурный, этнолингвистический, лингвопрагматический.

KIRISH

Zulfiya asarlarining inglizcha tarjimasida adekvatlik muammolari mavjudki, buni faqat tarjimon mahoratiga bog'lash bilan cheklansak, tavsif etilayotgan muammo bir tomonlama bo'lib qoladi. Shu sababli, B. Xolbekovning inglizcha tarjimalarida adekvatlik muammolari ijobiy tomonga hal etilgan motivlar mavjud. Bu masalani atroflicha ilmiy tavsif va xulosalar bilan boyitish har bir tadqiqotchi uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Tarjimada adekvatlik xususiyatlarini ochish uchun faqat tarjima nazariyasini yoki Komissarov tadqiqotlaridagi tarjima nazariyasining lisoniy tomonlarini tahlil qilish bilan cheklansak, masala ilmiy jihatdan to'liq yoritilmaydi. Shu sababli, masalaning mohiyatiga barcha ilmiy parametrlarni tadqiq qilish asosida yondashsak, unga to'liq yondoshgan bo'lamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarjimada qiyosiy tahlil, matn tarjimasining original va shakllarini tahlil qilish tarjimaning lingvistik tadqiqotlari uchun muhim shart hisoblanadi. Bu haqda bir qator tadqiqotchilar juda dolzarb mavzulardagi tadqiqotlarida fikr bildirganlar. Jumladan, M. Xolbekovning tadqiqotlarida Fransiyada amalga oshirilgan tarjimalar, shuningdek, ularning original va qiyosiy stilistik tahlillari atroflicha tavsif etilgan. Ushbu tadqiqotlarda ko'plab ishonarli dalillar va tavsiflar ilmiy jihatdan izchil va asosli ravishda ishlangan variantlari orqali bizgacha yetkazilgan.

Qiyoslanayotgan tillarning genetik jihatdan kelib chiqishi ham Komissarov tadqiqotlarida batafsil yoritilgan. Lekin Komissarovning tadqiqotlarida tarjima asoslari va tarjima nazariyasining lingvistik (lisoniy) tomonlari, qiyosiy tahlil, matnning o'ziga xosligini aniqlash va zarur ilmiy xulosalar chiqarishga yordam berishi masalalari atroflicha yoritilgan.

O'z o'rnida, har bir tilning tarjima jarayonida tarjima qilish imkoniyatlarini ochib berish va boshqa tilda tarjima ekvivalentlari borligi yoki yo'qligini aniqlashdagi asosiy motivlar tadqiq etilishi jarayonida ilmiy jihatdan oydinlashishi zarur. Tarjimaning bunday usuli "tarjimaning o'ziga xosligi, har bir tilning o'ziga xos asliy holati-

ning boshqa tillarga o'girib bo'lmaz qiyinchiliklarini yengishga yordam beradi".¹ "Matndagi qaysidir tarjima qilib bo'lmaz qismining yo'qolishi matnni tarjima qilib bo'lmaydi degan fikrni bildirmaydi".²

V.N. Komissarovning ta'kidlashicha, lingvistik tarjimashunoslik tadqiqotlaridan keng foydalanish zarur. Tadqiqotlardan to'liq foydalanish yoki zaruriy o'zgarishlar kiritish mumkin.³ Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qiyosiy tahlilning to'rtta varianti mavjudligi to'liq isbotlangan, ya'ni: matnni asliy matn bilan taqqoslash; matnni bir nechta turli tarjimalari bilan qiyoslash; tarjima qilinayotgan tildagi matn bilan qiyoslash; matnning asli va tarjima qilinayotgan tildagi o'xshash janr va usullarini aniqlash kabi holatlar to'liq o'z ilmiy yechimiga V.N. Komissarov tomonidan amalga oshganligiga guvoh bo'lamiz.

O'zbek tarjimashunosligi yoki tarjima nazariyasida M. Xolbekov, N. Vladimirova, G'. Salomov, N. Komilov, Sh. Safarov tadqiqotlarida tarjima nazariyasining muayyan tomonlari batafsil tahlil etilgan. Lekin bu tavsif va tahlillarda tarjima adekvatligiga erishishda lisoniy vositalarning tavsifida ayrim ilmiylikda nomukammalliklar bordek tuyuladi.

Zulfiya asarlarining ingliz tiliga tarjimasi jarayonida lingvostilistik qiyosiy tahlilning quyidagi jihatlariga e'tibor qaratildi. Bu jihatlar V.N. Komissarov, G'. Salomov, N. Vladimirova va M. Baqoyeva tadqiqotlarida muayyan darajada tavsiflangan. Ushbu tadqiqotlar asosida ularni quyidagicha mukammal tavsif qilish mumkin: tarjimaga til sathlari nuqtayi nazaridan yondashuv; matnning kompozitsion tuzilishi bo'yicha tahlil; tarjima asarining adekvatlik tamoyiliga erishish uchun tematik g'oyaviy jihatdan tadqiq etilishi. Bunday yondashuvlar asosiy motiv sifatida belgilanadi, chunki tarjimon B. Xolbekova ishlarida bu masalalar ilmiy hal qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zulfiya lirikasidagi "o't", "chaqmoq", "yo'l" kabi obrazlarning juda mahoratli qo'llanishi har qanday o'quvchini maftun etadi. Bunday xususiyatlar ingliz va rus tilidagi tarjimalarda ham asl mohiyatini saqlab qolganmi? Ingliz yoki rus kitobxonlari shoiraning his-tuyg'ularini his qilib, uning dardlari va quvonchlariga sherik bo'la oladimi? Bu kabi savollar tarjimon zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Zulfiya she'rlarining yuqorida keltirilgan mezonlar asosida tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur tarjimalarda lingvostilistik jihatlar qay darajada saqlanib qolganligi tarjima adekvatligiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zulfiya she'rlarini o'z tilimizdan to'g'ridan to'g'ri ingliz tiliga tarjima qilish orqali uzoq kutgan orzumiz amalga oshdi. Ilgarigi quyidagi tarjimalarga endi ehtiyoj qolmaydi:

The flowers of poetry from far Oriental climes,
The clearly spoken thoughts, harmonious rhymes
Require no vast oppressive halls.
The bards have brought their songs of waterfalls...

Ma'nosi: (Uzoq Sharqiy tomonlardan she'riyat gullari, aytilgan ravon fikrlar, hamohang qofiyalar ulkan og'ir zallarni talab qilmaydi.)

Zulfiyaning "Mushoira" dostonidan keltirilgan bu parchani 1958-yilda rus tili orqali O. Moiseyenko ingliz tiliga tarjima qilgan. Originaldagi abab qofiyalanish tartibi vositali tarjimada aabb ko'rinishida noo'rin berilgan. Natijada asliyat bilan tarjima o'rtasida shakl va ohang nomutanosibligi yuzaga kelgan. Birinchi misrada originalda mavjud bo'lmagan so'zlar (masalan, Oriental climes – Sharqiy tomonlar) qo'llanilgan.

Quyidagi o'zbek tilidan bevosita ingliz tiliga amalga oshirilgan tarjima mazmun, shakl va ohang jihatidan asliyatga muvofiq tushgan:

Hearts are together, tunes clear,
There is no need for a splendid hall.
To this poem garden from far, near
The bards have brought their songs all.

Ma'nosi: (Yuraklar jo'r ekan, ovoz hamohang, zarra ehtiyoj yo'q muhtasham zalga. Bu she'r bog'ida go'zal, rang-barang, qo'shiq solib kelgan har shoir dilga.)⁴

1 Восточная поэтика. Специфика художественного образа. – М., 1983. С. 123-139.

2 Гринцер П.А. Эпохи взаимодействия литератур Востока и Запада. – М., 2017. С. 56-98.

3 Жирмунский В.М. Проблемы сравнительного изучения литератур. – М.: Наука, 2015. С. 102-167.

4 Zulfiya. Asarlar. Uch jildlik. Birinchi jild. Shalola. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. – 416 b.

Bu kabi adekvatlik, ya'ni ohang adekvatligi muammosi M. Xolbekov, M. Baqoyeva, G'. Salomov va N. Komilov tadqiqotlarida ham batafsil yoritilgan.

Masalaga til sathlari nuqtayi nazaridan yondashuv shundan iboratki, she'r ingliz va o'zbek tillarida to'rt qatordan tashkil topgan. Ritmik ohangdorlik ikki tilda ham bir xil saqlangan. Originaldagi abab qofiyalanish tartibi tarjimada ham abab shaklida saqlanib qolgan.

Fonetik jihatdan alliteratsiya va assonanslar o'xshashligi mavjud. "clear", "near", "hamohang" va "rang-ba-rang" jumllarining qofiyadoshligi she'rning ohangdorligini kuchaytirgan. Mutarjim, ikkala tilda ham, bo'g'inlar sonining bir xilligini ta'minlagan. Masalan, "Hearts are together, tunes clear" va "Yuraklar jo'r ekan, ovoz hamohang" jumllarining har biri yetti bo'g'indan iborat.

Bir qarashda bu oddiy holatdek ko'rinsa-da, tarjimada bo'g'inlar sonini saqlab qolish, shu bilan birga matn mazmuniga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun yuksak mahorat talab etiladi. Va albatta, bu vazifani B. Xolbekova katta ustalik bilan amalga oshirgan.

Tarjima nazariyasida tilning grammatik sathlari bo'yicha tahlil, ikkinchi muhim lingvostilistik usullardan biri sifatida, tarjimada present simple zamonining qo'llanishini ko'rsatadi. Bu shoiraning fikrlari faqatgina ma'lum bir davrga tegishli emas, balki kecha, bugun va erta uchun aytilganini ko'rsatadi. Masalan, "There is no need for a splendid hall" (Zarra ehtiyoy yo'q muhtasham zalga) jumlasidan foydalanish, "There is" konstruksiyasi orqali fikrning bir kishi uchun emas, balki barchaga qaratilgan umumiy chaqiruv ekanligini anglatadi.

Asar tarjimasida artikllarning to'g'ri qo'llanilganini alohida e'tirof etish zarur. Masalan, "a splendid hall" jumlasidan kelgan "a" noaniq artikli "har qanday" yoki "biror" ma'nosini ifodalab, she'rning qimmatini asli saqlashga xizmat qilgan. Shuningdek, "The bards" jumlasidan kelgan "The" artikli "kelgan har shoir" ma'nosini aniqlab keladi.

Shuni ham qayd etish joizki, she'rda ergash gapli qo'shma gaplardan foydalanilgan. Ingliz tilida ergash gapli qo'shma gaplar har doim ham o'zbek tilida qo'shma gap shaklida tarjima qilinmaydi. Masalan: "I don't know, when he comes" jumlasini ingliz tilida qo'shma gap shaklida bo'lsa, o'zbek tilida "Uning qachon kelishini bilmayman" ko'rinishida sodda yoyiq gap sifatida keladi.

Tarjima adekvatligiga erishish jarayonida grammatik sathning nafaqat morfologik, balki sintaktik sathda ham kognitiv va konseptual yondashuv elementlarini tadqiq etish muhimdir. Ushbu tahlil jarayonida barcha ilmiy parametrlar asosida tarjima to'liq aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zulfiya lirikasining ingliz tiliga tarjimasida to'liq adekvatlikka erishish uchun yuqoridagi lingvistik-stilistik, lingvokognitiv, lingvokulturologik, etnolingvistik, lingvopragmatik hamda lisoniy (R. Rasulov) sistem yondashuvlarni talab etish zarur.

Demak, shoira Zulfiya she'riyatida obraz va obrazlilik masalasi juda teran va izchil motivlar asosida tavsiflangan. Obrazlar tizimining xilma-xilligi bunga asos bo'ladigan darajada. Zulfiya ijodidagi lirik qahramonlar mazmunidagi obrazlarda hijron va iztirob konsepsiyalarining uyg'unlashuvidagi asosiy tematika yuqori cho'qqiga ko'tarilgan.

Iztirob va hijron konsepsiyalari bir-biriga yaqin bo'lsa ham, ularning farqlari alohida yo'nalish va mazmunda lirik asar mazmunida aks etadi. Bu ham Zulfiyaning lirik asarlarda obrazlar tizimi hamda obrazlilikni yaratishda novatorlik konsepsiyalarini bunyod etishga erishganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Восточная поэтика. Специфика художественного образа. – М., 1983. – С. 123–139.
2. Волков И.Ф. Теория литературы. – М., 2015. – С. 98–116.
3. Лосев А.Ф. Знак, символ. Миф. – М., 2019. – С. 76–118.
4. Гринцер П.А. Эпохи взаимодействия литератур Востока и Запада. – М., 2017. – С. 56–98.
5. Жирмунский В.М. Проблемы сравнительного изучения литератур. – М.: Наука, 2015. – С. 102–167.
6. Зулфия. Такое сердце у меня (Стихотворения и поэмы). – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978. – 376 с.
7. Zulfiya. Asarlar. Uch jildlik. Birinchi jild. Shalola. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. – 416 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.